

USO DE GLIRICÍDIA (*Gliricidia sepium*) EM SISTEMA ALLEY CROPPING NA PRODUÇÃO DE MACAXEIRA (*Manihot esculenta*).

Neisiany Rebelo Pimentel¹, Daniela Pauletto¹, Hellem Marinês Andrade Duarte¹, Adrielle Fernandes da Silva¹, Anselmo Junior Correa Araújo¹

¹Universidade Federal do Oeste do Pará
Email: neisianyrebello81@gmail.com

Objetivou-se verificar a influência do uso da gliricídia (*Gliricidia sepium* (Jacq.) Steud) em sistema alley cropping na produção de macaxeira (*Manihot esculenta* crantz) em unidade experimental de Santarém, Pará. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 2 tratamentos, distribuídos em 4 repetições. Após 8 meses de plantio, foi feita colheita da macaxeira, quantificando-se o número de plantas vivas, o número de raízes por planta e o peso de raízes por parcela. Para quantificação de biomassa utilizou-se 4 amostras de gliricídia, que foram colocadas na estufa a 60 °C, por 48 horas, para obtenção de massa seca e umidade. Os resultados obtidos denotam que a produção de macaxeira com gliricídia apresentou de 2,7 t/ha, enquanto na testemunha foi de 1,7 t/ha, nas condições expostas neste experimento. A produção de raízes apresentou o melhor resultado da cultura da macaxeira sob a adubação verde com gliricídia, mesmo não apresentando diferença estatística entre tratamento e testemunha. Portanto, visando maior abrangência dos dados, sugere-se o redimensionamento da amostragem para as futuras avaliações.

Palavras-chave: Adubação verde, produtividade, sustentabilidade.